

СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРАВА ПАЦИЕНТОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341673>

Шаниязов Ш.С.

*старший преподаватель кафедры
Общественные науки с курсом биоэтики,
ТГСИ*

Хикматуллаев Ж.Р

*студент 2-курса факультета
Международное образование ТГСИ*

Право имеет особое значение в медицине, поскольку затрагивает важнейшую сторону жизни общества. Главным достоянием каждого человека с момента рождения является его здоровье - высшая ценность, только в сравнении с которой можно определять социальные, экономические, духовные и другие ценности каждого человека в отдельности и общества в целом. Здоровому человеку подвластны покорение установленных, планируемых им самим жизненных целей, реализация самых, казалось бы, невероятных личных амбиций и желаний. Здоровый человек в любом обществе начинает задумываться об осуществлении различных иных, на первый взгляд не имеющих никакого отношения к укреплению собственного здоровья, проектов: получении образования, профессии, реализации карьерных устремлений, устройстве личной жизни, создании благоприятного экономического климата для себя и членов своей семьи, духовном развитии и др. Отсутствие здоровья вынуждает человека изменить всю шкалу личных ценностей, не позволяет использовать в полной мере все блага, доступные другим людям. Больной человек испытывает физические и нравственные страдания. Как правило, болезнь сопровождается болью, общим недомоганием. Как следствие, мотивация больного человека к достижению цели должна быть несравненно выше, чем у здорового человека. Кроме того, больной человек вследствие нездоровья испытывает нравственные страдания, связанные с невозможностью полноценно работать, зарабатывать, ощущает свою неполноценность перед другими членами общества. Здоровье каждого отдельного человека - основа существования здорового общества.

Именно поэтому охрана здоровья граждан выходит на уровень государственных приоритетов [1]. Вопросы обеспечения прав пациентов сегодня широко обсуждаются на страницах периодической печати, на

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

семинарах не только в России, но и во многих странах мира. Пациент - лицо, обратившееся в лечебное учреждение любой организационноправовой формы к врачу частной практики за получением диагностической, лечебной, профилактической помощи независимо от того, болен он или здоров.

Принято различать право в объективном и субъективном смысле.

Право в объективном смысле представляет собой систему юридических норм, выраженных в соответствующих нормативных актах и не зависящих от каждого отдельного индивида. Право пациента в объективном смысле, следовательно, определяется всей совокупностью юридических норм, законодательно закрепленных в нормативных актах, регулирующих отношения в сфере здравоохранения. Право в субъективном смысле это система наличных прав и свобод субъектов, их конкретные правомочия, вытекающие из нормативных актов или принадлежащие им от рождения и зависящие от их воли и сознания, особенно в процессе использования. Таким образом, права пациента это специфические права, производные от общих гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека и регулируемые при получении медицинской помощи и связанных с ней услуг или в связи с любым медицинским воздействием, осуществляемым в отношении граждан. Говоря о правах пациента, следует отдельно выделять права социальные и индивидуальные. Социальные права в области охраны здоровья связаны с социальными обязательствами, возложенными на правительство, общественные или частные организации, по разумному обеспечению всего населения медицинской помощью, что, в свою очередь, определяется политическими, социальными, культурными и экономическими факторами. Социальные права также связаны с равной доступностью медицинской помощи для всех жителей страны или географического региона и с устранением финансовых, географических, культурных, социальных, психологических и иных дискриминирующих барьеров[2].

Социальные права достояние всего общества. Они определяются уровнем развития общества в целом и в какой то мере политической ориентацией на приоритеты в развитии общества. В отличие от социальных, индивидуальные права пациента легче определить и проверить их исполнение. Под индивидуальными подразумевают такие права, которые неотделимы от личности пациента. На сегодняшний день международная практика выработала оптимальный объем индивидуальных прав пациента и

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

отдельных групп граждан, которые учитываются при формировании или реформировании законодательства внутригосударственного уровня.

При обращении за медицинской помощью граждан в соответствии со ст. 30 Основ законодательства об охране здоровья имеет право на: - обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих гигиеническим требованиям; - информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от него (ст. 33); - выбор врача и лечебного учреждения; - уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского персонала; - получение информации о своих правах и состоянии своего здоровья, сохранение врачебной тайны; - проведение по его просьбе консилиума и получение консультаций у других специалистов; - облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) вмешательством, доступными средствами; - получение медицинских и иных услуг в рамках программ по ДМС; - возмещение ущерба, причиненного не оказанием или ненадлежащим оказанием медицинской помощи (ст. 68); - допуск к пациенту адвоката или иного законного представителя для защиты его прав; - допуск к пациенту священнослужителя. Остановимся подробнее на реализации некоторых из перечисленных прав[3]. В 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон «О медицинском страховании граждан РСФСР». С этого закона начался переход к системе ОМС, которая является всеобщей и реализуется в соответствии с программой ОМС. Программы гарантируют объем и условия оказания медицинской помощи гражданам; получение дополнительных медицинских услуг (платно) регламентируется программами ДМС[4].

Учреждения, работающие в системе ОМС, оказывают помощь пациентам бесплатно, получая плату за лечение от страховых медицинских организаций (СМО). К видам медицинской помощи, не оплачиваемой из средств ОМС и предоставляемых возмездно, относятся: - косметические услуги; - гомеопатическое лечение; - зубное протезирование; - кератотомия без медицинских показаний; - услуги центров здоровья; - судебно-медицинская экспертиза в порядке личной инициативы граждан; - медикаментозное обеспечение амбулаторных больных; - медицинская помощь по желанию граждан при отсутствии страхового полиса. 26

Важнейшим из прав пациента является право на информацию, поскольку человек может принимать правильные решения только в том случае, если у него достаточно сведений. Статья 31 Основ впервые в нашей стране дала пациенту право на получение всей информации о своем здоровье.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Пациент вправе получить как устную информацию от врача, так и лично ознакомиться с медицинскими документами, снять их копии, сделать выписки.

Право на информацию включает также право получить от местной администрации, через прессу или непосредственно, обратившись к местным властям, сведения о санитарно-эпидемическом состоянии района, где он проживает, о соответствии продуктов и услуг принятым нормам и правилам (ст. 19). Однако заметим, что закон не обязывает Правительство РФ давать такую информацию. Главным инструментом участия пациента в лечении является его право давать согласие на это лечение. Статья 32 Основ гласит, что любые лечебные мероприятия, а тем более хирургические вмешательства, ни при каких условиях не могут быть выполнены без согласия пациента, достигшего 15-летнего возраста. Не является законным согласие на лечение, данное лицами, находящимися в таком психическом и физическом состоянии, которое не позволяет им адекватно оценить обстановку, отдавать отчет в своих действиях и выражать свою волю[5]. Это могут быть: - тяжелое физическое состояние в результате болезни или травмы, когда врач не может информировать пациента о его заболевании, получить сознательное согласие на лечение. Обычно такое происходит, когда пациент находится в бессознательном состоянии или в состоянии спутанного сознания (сопор); - психически больные люди, но только признанные недееспособными в установленном порядке (судом); - детский возраст до 15 лет. Статья 32 Основ гласит: «Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина». Что следует понимать под «медицинским вмешательством»? Ответ на этот вопрос дает письмо ФФОМС (от 29.10.99 5470/30-3/4): «Медицинское вмешательство - любое обследование, лечение или иное действие, имеющее профилактическую, диагностическую, лечебную, реабилитационную или исследовательскую направленность, выполняемую врачом либо другим медицинским работником по отношению к конкретному пациенту». Исходя из данного определения, практически любые действия медицинского работника при обследовании и лечении пациента могут быть истолкованы как «медицинское вмешательство». Законодатель не указывает, в какой форме должно оформляться «добровольное информированное согласие». Имеются лишь рекомендации письменного оформления данного документа. Судебная практика последних лет неоспоримо свидетельствует о

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

том, что только письменное согласие пациента может быть составляющей доказательной базы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Всеобщая декларация прав человека.
2. Гражданский кодекс РФ. - М., 2008.
3. Гражданский процессуальный кодекс РФ. - М., 2008.
4. О защите прав потребителей. Закон РФ от 07.02.1992. Новая редакция от 05.12.1995//СЗ РФ. - 1996. - ? 3.
5. О медицинском страховании граждан в РСФСР. Закон РСФСР. Принят ВС РСФСР 28.06.1991 г. // Ведом. Верх. Совета РФ. - 1991. - 27. 6. О лицензировании медицинской деятел.